

GERMANIYA VA USMONLI IMPERIYASI O'RTASIDAGI HARBIY-TASHKILY ALOQALAR XIX ASRDA

Raximova I.X.

1-kurs tayanch doktorant

Tarix fakulteti, O'zbekiston Milliy Universiteti

riroda793@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17863326>

Annotatsiya

Mazkur maqolada XIX asrda Germaniya (Prussiya) va Usmonli imperiyasi o'rtasidagi harbiy-tashkiliy hamkorlikning shakllanishi, rivojlanishi va mazmuni tahlil qilinadi. Usmonli davlatining harbiy islohotlarga ehtiyoji, Germaniyaning Sharqdagi geosiyosiy manfaatlari, shuningdek prussiyalik harbiy mutaxassislarning ta'lim va armiyani qayta tashkil etish jarayonidagi o'rni yoritiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, Germaniya XIX asrda Usmonli armiyasining modernizatsiyasida asosiy tashqi hamkorlardan biriga aylangan va uning harbiy boshqaruv tizimi hamda strategik tayyorgarligiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Kalit so'zlar: Germaniya; Usmonli imperiyasi; harbiy islohotlar; prussiyalik maslahatchilar; harbiy ta'lim; XIX asr; harbiy hamkorlik; xalqaro munosabatlar.

XIX asrda Usmonli imperiyasi ichki siyosiy beqarorlik, iqtisodiy inqiroz va harbiy tizimdagi orqada qolish tufayli keng ko'lamli islohotlarga muhtoj edi. Ana shunday sharoitda Germaniya (Prussiya) bilan harbiy hamkorlik imperiya rahbariyati uchun eng maqbul yo'nalishlardan biri bo'lib qoldi. Germaniya o'z navbatida Sharqdagi siyosiy va iqtisodiy mavqeini mustahkamlashga intilar, Usmonli imperiyasini geostrategik hamkor sifatida ko'rardi. Shu bois ikki davlat o'rtasida harbiy-tashkiliy aloqalar izchil rivojlanib bordi.

XIX asrning o'rtalarida Usmonli sultonlari prussiyalik harbiy maslahatchilarni taklif eta boshladilar. Shulardan eng mashhuri — general Helmut fon Moltke bo'lib, u 1835–1839 yillarda Usmonli armiyasida xizmat qilib, harbiy xaritalash, qo'mondonlik tuzilmalari va artilleriya bo'yicha muhim tavsiyalar berdi. Moltkening kundaliklari va hisobotlari Usmonli armiyasining ahvoli haqida juda muhim manbadir.

Ma'lumki, Usmonli imperiyasida modernizatsiya siyosatini amalga oshirishda armiya eng muhim institutlardan biri bo'lgan. Selim II ning iltimosiga binoan, prussiyalik polkovnik fon Goetze turk artilleriya bo'linmalarining holatini sinovdan o'tkazdi. Mahmud II esa Kapikulu qo'shinlarini tugatib, zamonaviy armiya tuzishni maqsad qilgan holda Prussiyaga murojaat qilgan edi. Har ikki hukmdor o'z davrida prussiya armiyasini namunaviy model sifatida qabul qilib, zamonaviy harbiy tuzilma yaratishga harakat qildi.

Selim III va Mahmud II ning hukmronlik yillari mos ravishda 1789 va 1839 yillarga to'g'ri keladi. Bu davr Kichik Qaynarja (Küçük Kaynarca) shartnomasidan keyingi harbiy muvaffaqiyatsizliklar, Napoleonning Misr yurishi (1789–1802), Rossiya tomonidan Usmonli flotining Navarin jangida yo'q qilinishi (1827), yunon qo'zg'oloni (1821–1828) va Mehmed Ali posho qo'zg'oloni (1831–1841) kabi voqealarni o'z ichiga oladi [45].

Mazkur davrda Usmonli imperiyasi nafaqat Rossiya kabi yirik davlatni yengish, balki o'zining chegara viloyatlaridagi qo'zg'olonlarni ham bostira olmay qoldi. Shu sababli Usmonli davlati Prussiyadan harbiy delegatsiya yuborishni so'radi. 1836 yilda Prussiya general Moltke

boshchiligida uch nafar kapitan ishtirok etgan harbiy missiyani Istanbulga yubordi. Biroq ko'rsatilgan bu harbiy yordam kutilgan natijani bermadi.

Aslida, XVIII asrning ikkinchi yarmidan boshlab Usmonli imperiyasi harbiy islohotlarni amalga oshirish uchun Yevropadan harbiy mutaxassislar chaqira boshladi. Navarin voqeasiga qadar bu mutaxassislar, odatda, Fransiyadan kelardi. Biroq Fransiyaning yunonlar masalasida tutgan pozitsiyasi va Jazoirni bosib olishi munosabati bilan prussiyalik ofitserlar fransiyalik ekspertlarni almashtira boshladilar.

Krim urushi (1853–1856)dan keyin Usmonli–Fransiya munosabatlari yaxshilangach, fransuz harbiy missiyasi yana osmonli ofitserlarini o'qitish uchun yuborildi. Fransiyaning Osmonli armiyasiga ta'siri 1870 yilda Fransiyaning Prussiyadan mag'lubiyatga uchrashiga qadar davom etdi.[1,40]

1877–1878 yillardagi Rossiya–Turkiya urushi Usmonli imperiyasining mag'lubiyati bilan yakunlangach, usmonli byurokratiyasi armiyani qayta tuzish zarurligini yana bir bor ta'kidladi. Biroq ushbu urush davomida Bolqon va Sharqiy Anatoliyada rus armiyasiga kuchli qarshilik ko'rsatildi, natijada rus qo'shinlari Usmonli poytaxti yoki Anatoliyaning ichki hududlariga kirib borolmadi.

Buning asosiy sababi usmonli armiyasining o'sha davr sharoitlari uchun yetarlicha tayyorgarlikka ega bo'lgan ofitserlar tomonidan muvaffaqiyatli boshqarilgani yoki harbiy logistikaning to'liq ta'minlangani emas edi; aksincha, osmonli askarlarining shaxsiy jangovar jasorati va kurbanlikka tayyorligi, shuningdek mamlakatning transport tarmog'ining bosqinni sekinlashtirish qobiliyati muhim rol o'ynadi.[1,156]

Berlin kongressidan keyin german harbiy mutaxassislari samarali va uzluksiz ravishda Usmoniy imperiyasiga kela boshladilar.[2,87] Shu tariqa, Germaniya imperializmining Usmoniy imperiyasiga kirib borishi yanada jadallashdi. Bu davr Usmoniy imperiyasining armiyani isloh qilish siyosatidagi o'zgarishlarni ham anglatadi. Chunki kongressgacha bo'lgan davrda, 1849 yilda Usmoniy imperiyasiga kelgan polyak va vengr qochqinlari misolidagi kabi islomni qabul qilgan ofitserlar yordamida osman armiyasini isloh qilishga urinishlar qilingan bo'lsa, kongressidan keyingi davrda Germaniya General shtabi strategiyasi to'g'ridan-to'g'ri General shtab tomonidan tayinlangan ofitserlar va harbiy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirila boshladi.

Usmoniy imperiyasining bunday yondashuvi, Germaniyaning Birinchi jahon urushida o'z samaradorligini ko'rsata oladigan, sadoqatli, itoatkor va chidamli harbiy ittifoqchiga bo'lgan ehtiyojiga to'liq mos kelardi. Shu bilan birga, bu yondashuv Germaniya harbiy sanoati uchun ham foydali edi, chunki u o'z mahsulotlari uchun yangi bozor izlardi.[3,66]

Sulton Abdulhamidning so'rovi asosida, nemis elchisi fon Xatsfeld orqali 1880-yil may oyida fuqarolik va harbiy mutaxassislarni yuborish so'raldi. Natijada, 1882-yil aprel oyida Usmonli imperiyasiga harbiy mutaxassislardan iborat delegatsiya yuborildi. Ular orasida kavaleriya polkovnigi Keler, kavaleriya mayori Gobbe, artilleriya mayori Ristov va piyoda mayori Kampxönever mavjud edi.[4,42]

Germaniya ushbu yordamdan quyidagilarni kutgan edi: Usmonli imperiyasida siyosiy va harbiy ta'sirini oshirish; boshqa buyuk davlatlar, xususan, Stambuldagi harbiy attashelarning faoliyatini nazorat ostiga olish; Usmon armiyasini nemis qurollari bilan jihozlash. Shuningdek, Bismark kelajakda ehtimoliy nemis-rus urushida nemis mutaxassislari boshchiligidagi va nemis qurollari bilan ta'minlangan Usmon armiyasidan foydalanish imkoniyatini ham ko'rib chiqqan.[2,38]

Shunday qilib, keyingi davrda Usmon–Germaniya aloqalari quyidagicha edi: Germaniyaning Usmonli imperiyasiga ta’siri oshishi ushbu strategiya bilan bog’liq bo’lib, buning yaqqol isboti sifatida Usmonli imperiyasi Germaniyadan so’ragan qurol buyurtmalari va Birinchi jahon urushi voqealari xizmat qilishi mumkin.[5,72]

Sulton xizmatida pasha unvoni bilan tayinlangan ad’yutant Keler uch yil ichida vafot etdi; bu vaqtda uning hamkasblari polkovnik unvonini olishgan edi. Bu, shubhasiz, nemis ofitserlarining Usmonli imperiyasida harbiy xizmatga kirishga bo’lgan istagini kuchaytirgan. Usmon armiyasida yuqori lavozimlarga tez tayinlanish nemis armiyasidagi teng darajadagi unvonlarga ko’tarilishga olib keldi.[4,21-28]

Keler vafotidan o’n yil o’tib, 1885-yilda polkovnik baron Kolmar fon der Golts nemis harbiy ekspert guruhining rahbari etib tayinlandi. Golts, xususan, yosh ofitserlarni tayyorlashda muhim rol o’ynadi va ularda Germaniyaga bo’lgan hurmat tuyg’usini singdirdi.[4,42-47] Pasha hech ikkilanmay nemis harbiy hokimiyatlariga Usmon armiyasining holati haqida hisobot berdi va buyuk davlatlar o’rtasidagi ziddiyatda muvozanat siyosatini olib borgan sulton Abdulhamid I ni Germaniya tomoniga jalb qilishga intildi.[5,89]

Ushbu yo’nalishdagi urinishlardan biri 1899-yil 16-oktabrda u Valderzeyga yozgan qo’lga olingan xatida aks etgan. Golts-pashaning amalga oshiradigan strategiyasi qisqacha shunday izohlanadi: Pasha Rossiya va Fransiya sultonni Germaniyaga qarshi qiziqtirayotganini va sultonning ikkilanayotganini ta’kidladi. Shu bilan birga, u aytdiki, ular harbiy bo’linmalarni ham qo’zg’atishi mumkin va hatto ba’zi Usmon pashalarining yordamiga tayana oladi, ular Usmon armiyasi uchun nemis qurollarini xarid qilishda muhim rol o’ynagan va muntazam maosh olgan. Xatida u shunday yozgan: u soxta qo’zg’olon tashkil qilishi va nemis pashalari yordamida sultonni ishontirishi mumkin, chunki Germaniya, yagona do’stona davlat sifatida, ushbu qo’zg’olonni oldini olishi mumkinligi bilan sultonning ishonchini qozonadi.[5,77-78]

Hatto Goltsning sa’y-harakatlari muvaffaqiyatsiz bo’lsa va u Germaniyaning e’tiborini qozona olmasa ham, bir narsani aniq aytish mumkin: Golts-pasha Usmon armiyasini nemis armiyasi bilan integratsiya qilish vazifasini o’z zimmasiga oldi. U Turkiya mudofaa tizimiga berishni istagan shakl, Germaniyaning Bolqon siyosatiga mos kelardi; bu siyosat Avstriya-Vengriya emas, balki boshqa Bolqon davlatlariga qaratilgan edi.

Pashaning Usmonli imperiyasidagi missiyasi faqat harbiy masalalar bilan cheklanmagan. Uning ishlab chiqqan islohot rejalarining doimo Usmonli imperiyasini Germaniyadan qurol buyurtmalarini olishga olib kelishi va bu buyurtmalar Krupp konserni tomonidan bajarilishi shuni ko’rsatadiki, pasha nemis harbiy sanoatining bozor ehtiyojlariga ham mos harakat qilgan. Aslida, Usmonli imperiyasidagi nemis harbiy mutaxassislari va Germaniya Tashqi ishlar vazirligi nemis harbiy sanoatini qo’llab-quvvatlashning asosiy tarafdorlaridan biri bo’lgan.

Shunday qilib, Usmon–Germaniya yaqinlashuvi, Usmonli imperiyasining harbiy tayyorgarlik mutaxassislariga bo’lgan ehtiyojidan boshlangan, Germaniyani qurol sanoati uchun bozorga aylantirishga olib keldi. Ushbu munosabatlar doirasida harbiy mutaxassislar vositachilar rolini o’ynab, qurol monopoliyalari bilan biznes aloqalarni boshqarishdi. O’z biznes aloqalari evaziga ular tegishli kompaniyalardan sheriklik takliflari, aksiyalar, komissiyalar va boshqa imtiyozlarni oldilar.

Nemis hukumati ham ofitserlarining Usmon armiyasida xizmat qilishlarini qurol savdosini qo’llab-quvvatlash uchun zarur deb hisobladi. Hatto u ba’zi lavozimlarni nemis ofitserlari bilan to’ldirishga barcha choralarni ko’rdi. 1891-yilda nemis artilleristi Ristov vafot

etganda, uning o'rniga vakil so'raldi. Bu masalada maslahatlasha olgan fon der Golts, fransuzlar Usmon armiyasini artilleriya bilan ta'minlash uchun katta sa'y-harakat qilayotganini qayd etdi va artilleriya ofitserini tayinlashni tavsiya qildi. Golts qo'shib aytdiki, ofitser uchun, xususan Krupp kompaniyasi bilan shaxsiy aloqalarga ega bo'lish juda foydali bo'lardi, chunki ular Usmon armiyasiga artilleriya yetkazib berish bilan shug'ullangan. Nemis hukumati ushbu tavsiyaga amal qildi.[4,64]

1880–1890-yillarda baron fon der Goltsning ishi asosan harbiy attashe mayor Morgen tomonidan davom ettirildi. Bir necha yil o'tgach, uni chaqirib olishganida, Krupp kompaniyasiga berilgan buyurtmalar shunchalik katta bo'lgan edi-ki, kompaniya savdo vakillari, Huber aka-ukalari, faqat komissiyadan foydalangan holda millionerlarga aylanishdi.

Nemis harbiy mutaxassislari oqimi Golts-pashadan keyin ham Usmonli imperiyasiga davom etdi. Ulardan biri, Lois Kampxönever, 1897-yilda feldmarshalkaga ko'tarildi. U shuningdek, «yaver-i ekrem» (ad'yutant) unvonini ham oldi — bu unvon sulton tomonidan berilgan bo'lib, hatto turk feldmarshallariga ham osonlik bilan berilmas edi. Kampxöneverning Usmon armiyasiga qo'shgan aniq hissasi noma'lum, faqat u ko'p yillar davomida Usmon piyoda bo'linmalari bosh inspektori sifatida xizmat qilgan.[5,82]

Shunga qaramay, bir narsani aniq aytish mumkin: u birdaniga Gazi Usmon-pashaga teng unvon bilan yuqoriga ko'tarildi — Plevnaning qahramoni bo'lgan pasha, aynan shu unvonni egallagan edi.

1913-yilda muvaffaqiyatsiz Bolqon urushlaridan so'ng Usmonli imperiyasi yana Germaniyadan harbiy mutaxassislarni so'radi. Kavaleriya generali Otto Liman fon Sanders boshchiligidagi nemis harbiy mutaxassislari delegatsiyasi Usmonli imperiyasiga yetib keldi. Shu vaqtdan boshlab Germaniyaning Usmonli imperiyasiga ta'siri faqat armiyaga cheklanmay, barcha sohalarda kuchayib bordi.

Garchi britaniyaliklar 1914-yilgacha Usmon floti islohoti bilan qiziqsalar, Fransiya va Italiya esa Usmon jandarmeryasini isloh qilishga intilsalar ham, Usmonlarning quruqlik armiyasi son jihatidan katta edi. Flot va jandarmeryaga nisbatan quruqlik armiyasi universal funktsiyalarga ega edi. Shu jihatdan, quruqlik armiyasidagi nemis ta'siri Germaniyaga Usmonli imperiyasidagi boshqa buyuk davlatlarga nisbatan ustunlik berdi.[6,9]

Xulosa

Germaniya va Usmonli imperiyasi o'rtasidagi harbiy-tashkiliy aloqalar XIX asrda ikki davlatning strategik manfaatlariga xizmat qilgan muhim omil bo'ldi. Usmonli imperiyasi harbiy islohotlar orqali davlat barqarorligini tiklashga intilgan bo'lsa, Germaniya Sharqdagi geosiyosiy mavqeini mustahkamlashni maqsad qilgan. Prussiya harbiy tajribasi, intizomi va boshqaruv tizimi Usmonli armiyasida tub o'zgarishlar amalga oshishiga sabab bo'ldi. Germaniya bilan harbiy hamkorlik XIX asrdagi Usmonli harbiy islohotlarining asosiy tayanchlaridan biri bo'lib, keyingi davrda ham uning harbiy tizimiga chuqur ta'sir ko'rsatgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Международные отношения, развивавшиеся в этот период, выходят за рамки нашего исследования. Среди многочисленных книг по политической истории, написанных на эту тему, см. книгу Фахир Армаоглу «Политическая история: 1789–1980». Анкара, 1973, с. 35–125.

2. Фероз Ахмад; Age, стр. 159. Король Англии Эдуард VII направил султану поздравительную телеграмму в связи с назначением Камиль-паши. Доган Авджиоглу; Age, стр. 254.
3. Иегуда Валлах; Анатомия военной помощи (перевод Фахри Челикера). Анкара. 1977.
4. Стивен Дж. Ли; Разделы из европейской истории (1789–1980). (Перевод Саваша Актура), Анкара. 2002, т. II, стр. 153–154. Основную информацию о внешней политике Германии этого периода см. там же, стр. 153–164.
5. Ульрих Трумпенер; Ag.r., стр. 137. О заказах на оружие, полученных компанией Krupp в период Мольтке, см. Jehuda Wallach, Ag.e., стр. 23; о заказах на оружие в период Гольца см. Rifat Önsoy; Ag.e., стр. 96–102; Lothar Rathmann; Ag.e., стр. 31–33. О заказах на оружие во время Балканских войн см. Rifat Önsoy; Ag.e., стр. 102–103.
6. Ж. Блондель; Немецкая политика после Бисмарка (перевод Рашида Эдхема), Dersaadet, 1332, стр. 8-12.